

MEI sobre a ótica tributária

MEI from a tax perspective

Rosa Cláudia Lasmar Cruz¹
Janderson Gabriel de Frota Januario²

v. 8, n. 1, p. 1-18, 2026
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI:
10.5281/zenodo.20195643

Aceito: 03/2026
Publicado: 05/2026

Copyright ©
Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição o e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses
Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento
Os autores declaram que não receberam financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo
Rosa Cláudia Lasmar Cruz,
& Janderson Gabriel de Frota Januario. (2026).
MEI sobre a ótica tributária. Amazon Live Journal, v.8(n.1), p.18.

Resumo

O presente estudo tem como objetivo compreender como a legislação aplicada aos optantes pelo regime tributário de microempreendedor individual são submetidos a obrigações, que devem ser observadas para que fiquem regulares junto aos órgãos fiscais. Metodologia, trata-se de uma revisão bibliográfica, com abordagem quali-quantitativa e exploratória. O presente estudo permitiu compreender a relevância do regime do Microempreendedor Individual (MEI) sob a ótica tributária, especialmente no contexto do Estado do Amazonas. Verificou-se que o MEI constitui uma importante ferramenta de formalização econômica, contribuindo para a redução da informalidade e para a inclusão social de pequenos empreendedores. Do ponto de vista tributário, o regime se destaca pela simplicidade e pela baixa carga fiscal, tornando-se acessível a indivíduos com menor capacidade contributiva. No entanto, também se observou que o cumprimento das obrigações legais é essencial para a manutenção dos benefícios, sendo necessário que o microempreendedor possua conhecimento mínimo sobre suas responsabilidades fiscais. No contexto amazonense, a influência da Zona Franca de Manaus reforça a importância do MEI como instrumento de desenvolvimento regional, ao fomentar a atividade econômica e ampliar oportunidades de geração de renda.

Palavras-chave: Microempreendedor Individual (MEI); legislação tributária; direitos previdenciários; regularidade fiscal; Zona Franca de Manaus.

Abstract

This study aims to understand how the legislation applied to those opting for the individual micro-entrepreneur tax regime subjects them to obligations that must be observed to remain compliant with tax authorities. Methodologically, this is a literature review with a qualitative-quantitative and exploratory approach. This study allowed us to understand the relevance of the Individual Micro-entrepreneur (MEI) regime from a tax perspective, especially in the context of the State of Amazonas. It was found that the MEI constitutes an important tool for economic formalization, contributing to the reduction of informality and the social inclusion of small entrepreneurs. From a tax perspective, the regime stands out for its simplicity and low tax burden, making it accessible to individuals with less ability to pay. However, it was also observed that compliance with legal obligations is essential for maintaining benefits, requiring micro-entrepreneurs to have a minimum understanding of their tax responsibilities. In the Amazonian context, the influence of the Manaus Free Trade Zone reinforces the importance of the Individual Microentrepreneur (MEI) as an instrument for regional development, by fostering economic activity and expanding income generating opportunities.

Keywords: Individual Microentrepreneur (MEI); tax legislation; social security rights; tax compliance; Manaus Free Trade Zone.

¹Graduanda do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

²Professor e Orientador do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, existe uma forma de regime tributário voltada para que empreendedores se regularizem junto aos órgãos fiscais e previdenciários com reduzidas burocracias, com o fito de reduzir a informalidade laboral. Ano após ano, cresce o número adesões a esse regime, mas muitos desses empreendedores pouco conhecem suas obrigações ou garantias. Assim, este artigo se propõe a problematizar quais as vantagens e desvantagens em optar pelo regime de Microempreendedor Individual (MEI) sob a Ótica do Direito Tributário no estado do Amazonas, no período de 2022 a 2024?

Conhecer a legislação aplicada ao MEI, saber quais e como cumprir as obrigações legais e onde encontrar ofertas de créditos e incentivos disponíveis pode ser um desafio que empreendedor MEI muitas vezes não está preparado com ele lidar e, por isso, como objetivo geral, este artigo se propõe a analisar os aspectos tributários atinentes a opção pelo regime de Microempreendedor Individual (MEI) sob a Ótica do Direito Tributário no Estado do Amazonas, no período de 2022 a 2024.

Para tanto, foi crucial cumprir os seguintes objetivos específicos: 1) Efetuar revisão bibliográfica sobre os aspectos normativos e tributários aplicáveis ao regime de microempreendedor individual no Brasil e específicos ao Estado do Amazonas e próprios da Zona Franca de Manaus; 2) Identificar pressupostos tributários aplicáveis aos optantes pelo regime de microempreendedor individual estabelecidos no Estado do Amazonas no período de 2022 a 2024; 3) Comparar garantias e obrigações tributárias próprias do MEI com os demais regimes tributários; e 4) Compreender quais são as vantagens e desvantagens em optar pelo regime de Microempreendedor Individual (MEI) no estado do Amazonas, no período de 2022 a 2024;

O presente estudo tem como objetivo compreender como a legislação aplicada aos optantes pelo regime tributário de microempreendedor individual são submetidos a obrigações, que devem ser observadas para que fiquem regulares junto aos órgãos fiscais. Assim, que também lhes garantem direitos que podem contribuir para o sucesso de sua atividade econômica, bem como para lhes assegurar várias garantias, inclusive de cunho previdenciário. Nesse sentido, conforme destaca Ricardo Lobo Torres (2012, p. 47), “a justiça fiscal consiste na harmonização entre a necessidade de arrecadar e o dever de respeitar a capacidade contributiva e os direitos fundamentais do contribuinte”.

Tal reflexão demonstra a relevância de regimes simplificados, como o MEI, para promover a inclusão econômica e a justiça tributária no país. Assim, almeja-se que este artigo sirva como referência para que MEI's, Acadêmicos e o Público em geral o tenha como referência para conhecer os direitos e garantias aplicáveis a tal público que exerçam suas atividades no Estado do Amazonas e aqueles que atuantes em área de jurisdição da Zona Franca de Manaus.

Acredita-se que em decorrência da pejetização da força de trabalho originalmente celetista, no período de 2022 a 2024, tenha ocorrido um elevado número de inscrição de optantes pelo regime tributário de microempreendedor individual no país e, em particular no Estado do Amazonas, como forma de manterem suas originais relações de trabalho, passando para forma de prestadores de serviço sem, contudo, qualquer orientação jurídica sobre tal forma de trabalho tampouco das obrigações e garantias que lhes passaram a ser aplicadas após tal opção, conhecimento esse que lhes seria crucial para o adequado desenvolvimento de suas atividade econômica e efetiva seguridade social.

Por conseguinte, os resultados desta pesquisa foram consolidados por meio dos tópicos abaixo: 1) Aspectos normativos e tributários aplicáveis ao MEI no Brasil, específicos ao Estado do Amazonas e próprios da Zona Franca de Manaus; 2) Pressupostos tributários aplicáveis aos optantes pelo MEI estabelecidos no Estado do Amazonas no período de 2022 a 2024; 3) Comparativo de garantias e obrigações tributárias próprias do MEI e do demais regimes tributários; 4) vantagens e desvantagens em optar pelo regime MEI no Estado do Amazonas no período de 2022 a 2024.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão bibliográfica, com abordagem quali-quantitativa e exploratória. Para Souza (2018) a aliança entre os métodos qualitativos e quantitativos permite o uso mais compreensivo das pesquisas do que o uso unicamente qualitativo ou quantitativo. Quanto aos meios, se propôs a empreender uma análise documental, bibliográfica e jurisprudencial, voltada para compreender os aspectos tributários da contratação de Microempreendedores Individuais (MEIs) no Amazonas entre 2022 e 2024.

Para melhor compreensão, tomou-se como referência para universo da pesquisa o total de 14.567.653 MEI's existentes no Brasil em 2022, segundo dados do IBGE, dos quais 2.632.354 se desligaram do emprego no mesmo ano. No Amazonas, o IBGE informa que, no mesmo ano, a distribuição nacional de MEI's no Estado correspondia a 1% do total existente no País, o que compreende a uma amostra de 145.677 naquele ano.

3 ASPECTOS NORMATIVOS E TRIBUTÁRIOS DO MEI NO BRASIL E NO AMAZONAS

3.1 Origem do Microempreendedor Individual (MEI)

O regime do Microempreendedor Individual (MEI) foi instituído pela Lei Complementar nº 128/2008, que alterou a Lei Complementar nº 123/2006, conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Sua criação ocorreu em um contexto de elevada informalidade econômica no Brasil, especialmente entre trabalhadores autônomos e pequenos comerciantes que exerciam atividades sem qualquer proteção jurídica, previdenciária ou tributária.

Segundo Sabbag (2021), o MEI representa importante instrumento de inclusão tributária e social, pois permite que pequenos empreendedores contribuam para o sistema tributário de forma proporcional à sua capacidade econômica. Tal entendimento relaciona-se diretamente ao princípio constitucional da capacidade contributiva, previsto no artigo 145, §1º, da Constituição Federal.

De acordo com Coelho (2009), a simplificação dos procedimentos empresariais constitui importante instrumento de fortalecimento da atividade econômica e incentivo à livre iniciativa, princípio fundamental da ordem econômica previsto no artigo 170 da Constituição Federal.

3.2 Desenvolvimento do regime do MEI no Brasil

Desde sua implementação em 2009, o regime do MEI apresentou crescimento expressivo no Brasil, consolidando-se como uma das principais políticas públicas voltadas à formalização econômica e à inclusão social. O aumento contínuo do número de registros demonstra que o modelo simplificado de tributação atendeu às

necessidades de milhares de trabalhadores que buscavam regularizar suas atividades.

Diversas alterações legislativas contribuíram para expansão do regime ao longo dos anos. Entre as principais mudanças destacam-se:

- ampliação do limite anual de faturamento;
- inclusão de novas atividades permitidas;
- digitalização dos procedimentos de inscrição e baixa empresarial;
- simplificação das obrigações acessórias;
- integração entre órgãos fiscais federais, estaduais e municipais.

A modernização tecnológica promovida pelo governo federal também desempenhou papel fundamental no fortalecimento do MEI. A criação de plataformas digitais permitiu que procedimentos burocráticos fossem realizados integralmente pela internet, reduzindo custos operacionais e facilitando o acesso ao empreendedorismo formal.

Segundo dados da Receita Federal, o número de MEIs registrados no Brasil apresentou crescimento significativo entre 2020 e 2024, demonstrando a relevância do regime para a economia nacional. No âmbito social, o desenvolvimento do MEI também contribuiu para ampliação da proteção previdenciária da população economicamente ativa, permitindo acesso a benefícios como aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte.

3.3 Aspectos tributários e obrigações legais do MEI

O Microempreendedor Individual encontra-se inserido no regime tributário do Simples Nacional, possuindo sistema de arrecadação simplificado e unificado. O recolhimento tributário ocorre mensalmente por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI), instrumento que reúne tributos federais, estaduais e municipais em pagamento único.

Os valores pagos pelo MEI compreendem:

- contribuição previdenciária destinada ao INSS;
- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para atividades comerciais e industriais;
- Imposto Sobre Serviços (ISS), para prestadores de serviços.

A principal finalidade desse modelo consiste na redução da complexidade tributária enfrentada pelos pequenos empreendedores. Segundo Luciano Amaro, sistemas simplificados de tributação contribuem para promoção da eficiência arrecadatória e fortalecimento da justiça fiscal.

Apesar da simplificação tributária, o MEI permanece sujeito ao cumprimento de obrigações legais indispensáveis à manutenção de sua regularidade fiscal e previdenciária. Dentre as principais obrigações destacam-se:

- pagamento mensal do DAS-MEI;
- entrega anual da DASN-SIMEI;
- emissão de notas fiscais quando exigida;
- observância do limite anual de faturamento;
- atualização cadastral perante os órgãos competentes;
- controle financeiro básico das receitas obtidas.

Além disso, caso o MEI possua empregado contratado, deverá cumprir obrigações trabalhistas e previdenciárias, como registro em carteira, recolhimento do FGTS e pagamento das contribuições sociais correspondentes.

3.4 Particularidades do MEI no Estado do Amazonas e na Zona Franca de Manaus

No Estado do Amazonas, o regime do MEI apresenta peculiaridades decorrentes das características econômicas regionais e da influência da Zona Franca de Manaus. Instituída com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico da Região Norte, a Zona Franca constitui importante modelo de incentivos fiscais voltado à redução das desigualdades regionais brasileiras.

Entretanto, o Amazonas também apresenta desafios específicos que impactam diretamente a atividade empresarial dos MEIs. Entre esses fatores destacam-se:

- elevados custos logísticos;
- grandes distâncias geográficas;
- dependência do transporte fluvial;
- dificuldades de acesso a determinados municípios;
- limitações estruturais de infraestrutura e conectividade.

Essas condições tornam o ambiente empresarial amazonense mais complexo quando comparado a outras regiões brasileiras, especialmente para pequenos

empreendedores com reduzida capacidade financeira. Além disso, muitos MEIs amazonenses enfrentam dificuldades relacionadas ao acesso ao crédito, capacitação empresarial e inserção em mercados mais competitivos. Apesar disso, o regime continua sendo importante instrumento de formalização econômica e inclusão produtiva no Estado.

4 PRESSUPOSTOS TRIBUTÁRIOS APLICÁVEIS AO MEI NO AMAZONAS (2022–2024)

4.1 Limite de faturamento e enquadramento tributário

Para permanecer enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI), o empreendedor deve observar rigorosamente os requisitos previstos na legislação tributária brasileira. Dentre esses pressupostos, destaca-se o limite anual de faturamento, que constitui um dos principais critérios para permanência no regime.

Durante o período de 2022 a 2024, o limite anual de receita bruta permitido ao MEI permaneceu em R\$ 81.000,00 anuais, proporcional ao número de meses de atividade em caso de abertura da empresa durante o exercício fiscal. O descumprimento desse limite pode acarretar desenquadramento automático do regime e obrigatoriedade de migração para categoria empresarial diversa, como Microempresa (ME).

Além da limitação de faturamento, o enquadramento como MEI exige que o empreendedor exerça atividade econômica permitida pela legislação vigente. Algumas profissões regulamentadas, especialmente aquelas vinculadas a conselhos profissionais, não podem aderir ao regime do MEI, em razão das limitações legais impostas pela própria natureza da atividade.

Outro requisito relevante refere-se à vedação de participação societária. O empreendedor enquadrado como MEI não pode ser sócio, administrador ou titular de outra empresa, devendo exercer atividade empresarial individualmente. Segundo Machado (2018), o enquadramento tributário adequado constitui elemento essencial para preservação da segurança jurídica e do equilíbrio fiscal, evitando distorções na arrecadação e garantindo aplicação correta dos benefícios tributários.

4.2 Recolhimento tributário do DAS-MEI

O recolhimento tributário do Microempreendedor Individual ocorre por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI), sistema simplificado criado para reduzir a burocracia tributária enfrentada pelos pequenos empreendedores.

O pagamento é realizado mensalmente em valor fixo reduzido, independentemente do faturamento mensal obtido pelo empreendedor, desde que respeitado o limite anual estabelecido pela legislação. O DAS-MEI engloba:

- contribuição previdenciária destinada ao INSS;
- ICMS, para atividades comerciais e industriais;
- ISS, para atividades de prestação de serviços.

Essa sistemática simplificada representa importante mecanismo de inclusão tributária, permitindo que trabalhadores de baixa renda possam manter suas atividades empresariais formalizadas sem suportar elevada carga tributária.

Segundo Harada (2018), a simplificação tributária constitui instrumento essencial de incentivo à formalização econômica, especialmente em países com elevada complexidade fiscal como o Brasil.

Além da redução da burocracia, o recolhimento do DAS-MEI garante ao empreendedor acesso à proteção previdenciária, incluindo benefícios como:

- aposentadoria por idade;
- auxílio-doença;
- salário-maternidade;
- pensão por morte;
- auxílio-reclusão.

No entanto, a inadimplência do DAS pode gerar consequências relevantes, como inscrição em dívida ativa, perda da qualidade de segurado perante o INSS e impossibilidade de emissão de certidões negativas.

4.3 Obrigações acessórias e fiscalização tributária

Apesar da simplificação tributária, o MEI permanece sujeito ao cumprimento de obrigações acessórias indispensáveis para manutenção de sua regularidade fiscal e cadastral.

Entre as principais obrigações legais destacam-se:

- entrega anual da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI);
- emissão de notas fiscais em operações realizadas com pessoas jurídicas;
- controle mensal das receitas obtidas;
- atualização cadastral junto aos órgãos competentes;
- guarda de documentos fiscais e comprovantes financeiros.

A DASN-SIMEI possui relevante função fiscalizatória, pois permite à administração tributária acompanhar o faturamento anual do empreendedor e verificar eventual desenquadramento do regime.

Além disso, quando o MEI possui empregado contratado, torna-se obrigado ao cumprimento das normas trabalhistas e previdenciárias previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo:

- registro em carteira de trabalho;
- pagamento de salário;
- recolhimento do FGTS;
- pagamento de férias e décimo terceiro salário;
- recolhimento das contribuições previdenciárias.

O descumprimento dessas obrigações pode resultar em multas administrativas, impedimentos fiscais e desenquadramento tributário.

Conforme ensina Paulsen (2021), a fiscalização tributária possui papel fundamental na preservação da justiça fiscal e no combate à evasão tributária, sendo necessária inclusive nos regimes simplificados de arrecadação. Entre 2022 e 2024, observou-se intensificação dos mecanismos eletrônicos de fiscalização, especialmente mediante cruzamento de dados bancários, fiscais e previdenciários realizado pela administração pública.

4.4 Particularidades tributárias do Amazonas e da Zona Franca de Manaus

No Estado do Amazonas, os pressupostos tributários aplicáveis ao MEI apresentam peculiaridades relacionadas ao modelo econômico da Zona Franca de Manaus e às características regionais da economia amazônica. A Superintendência da Zona Franca de Manaus exerce papel relevante na administração dos incentivos fiscais concedidos à região, especialmente no âmbito industrial e comercial. Em determinadas situações, pequenos empreendedores podem se beneficiar

indiretamente desses incentivos ao atuar como fornecedores de produtos e serviços para empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus.

Além disso, alguns MEIs podem realizar cadastro junto à SUFRAMA, permitindo acesso a benefícios relacionados à aquisição de mercadorias e participação em determinadas operações comerciais incentivadas.

Entretanto, apesar das vantagens fiscais existentes, os pequenos empreendedores amazonenses enfrentam desafios estruturais relevantes, entre eles:

- altos custos de transporte;
- dependência da logística fluvial;
- dificuldades de acesso ao interior do estado;
- elevado custo operacional;
- limitações tecnológicas e de infraestrutura.

Esses fatores impactam diretamente a competitividade dos pequenos negócios e dificultam a expansão das atividades empresariais.

Outro aspecto importante refere-se à forte dependência econômica do Polo Industrial de Manaus. Em períodos de desaceleração industrial, observa-se redução da circulação econômica regional, afetando diretamente pequenos comerciantes e prestadores de serviços enquadrados no MEI.

Segundo informações da SUFRAMA, a Zona Franca de Manaus continua desempenhando papel fundamental no desenvolvimento econômico regional, contribuindo para geração de empregos, arrecadação tributária e fortalecimento da atividade empresarial no Amazonas.

5 COMPARATIVO ENTRE O MEI E OS DEMAIS REGIMES TRIBUTÁRIOS

5.1 Diferenças entre MEI e Microempresa (ME)

O Microempreendedor Individual (MEI) apresenta estrutura tributária e administrativa significativamente mais simplificada em comparação à Microempresa (ME). O regime foi criado justamente para facilitar a formalização de pequenos empreendedores que exercem atividades de baixo faturamento e reduzida complexidade operacional.

Enquanto o MEI possui tributação fixa mensal por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI), a Microempresa possui tributação

proporcional ao faturamento, podendo optar pelo Simples Nacional, Lucro Presumido ou, em casos específicos, Lucro Real.

Outra diferença relevante refere-se ao limite anual de faturamento. Entre 2022 e 2024, o MEI permaneceu limitado ao faturamento anual de R\$ 81.000,00, enquanto a Microempresa pode faturar até R\$ 360.000,00 anuais, conforme previsão da Lei Complementar nº 123/2006. Além disso, o MEI possui limitações operacionais mais rígidas, podendo contratar apenas um empregado com remuneração limitada ao salário mínimo ou piso da categoria profissional. Já a Microempresa possui maior liberdade de contratação e expansão empresarial.

Segundo Coelho (2009), a simplificação empresarial promovida pelo MEI busca incentivar a formalização de pequenos empreendedores, reduzindo barreiras burocráticas e tributárias que dificultam o ingresso na economia formal.

Outro ponto relevante refere-se à emissão de notas fiscais. Embora ambos possam emitir documentos fiscais, o MEI possui algumas flexibilizações legais, principalmente quando realiza vendas para pessoas físicas.

No contexto amazonense, a diferença entre MEI e Microempresa torna-se ainda mais relevante diante das dificuldades econômicas e logísticas regionais. Muitos empreendedores iniciam suas atividades como MEI em razão da menor carga tributária e dos reduzidos custos operacionais, migrando posteriormente para Microempresa conforme ocorre expansão do negócio.

5.2 Comparação entre MEI, Lucro Presumido e Lucro Real

Os regimes tributários do Lucro Presumido e do Lucro Real apresentam maior complexidade fiscal e contábil em comparação ao MEI. Enquanto o MEI foi estruturado para pequenos empreendedores de baixo faturamento, os demais regimes destinam-se a empresas de maior porte e capacidade econômica.

No regime do Lucro Presumido, a tributação ocorre com base em margem de lucro previamente estabelecida pela legislação tributária, independentemente do lucro efetivamente obtido pela empresa. Já no Lucro Real, os tributos são calculados sobre o lucro líquido efetivamente apurado pela pessoa jurídica.

Esses regimes exigem:

- escrituração contábil completa;
- apuração periódica de tributos;

- maior controle financeiro;
- entrega de diversas obrigações acessórias;
- acompanhamento contábil especializado.

Segundo Amaro (2020) a complexidade do sistema tributário brasileiro exige mecanismos simplificados para pequenos empreendedores, sob pena de inviabilizar economicamente a formalização empresarial.

Enquanto o MEI realiza pagamento fixo mensal reduzido, empresas enquadradas no Lucro Presumido e Lucro Real suportam incidência de tributos como:

- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
- Programa de Integração Social (PIS);
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);
- Imposto Sobre Serviços (ISS);
- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Além disso, empresas enquadradas nesses regimes necessitam apresentar maior capacidade financeira e administrativa para cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias.

No Amazonas, empresas enquadradas no Lucro Presumido e Lucro Real frequentemente estão vinculadas ao Polo Industrial de Manaus e às atividades econômicas incentivadas pela Zona Franca, possuindo estrutura administrativa mais complexa em comparação aos MEIs.

5.3 Garantias previdenciárias e obrigações fiscais comparadas

O regime do MEI garante acesso à proteção previdenciária mediante contribuição mensal ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entre os principais benefícios previdenciários assegurados ao microempreendedor destacam-se:

- aposentadoria por idade;
- auxílio-doença;
- salário-maternidade;
- pensão por morte;
- auxílio-reclusão.

Todavia, os benefícios previdenciários do MEI possuem limitações em razão do reduzido valor contributivo recolhido mensalmente. Em regra, a aposentadoria

obtida pelo MEI corresponde ao valor do salário mínimo, salvo hipóteses de complementação previdenciária facultativa.

Segundo Ricardo Lobo Torres, a justiça fiscal pressupõe equilíbrio entre arrecadação tributária e proteção social do contribuinte, especialmente em regimes voltados à inclusão econômica.

Em comparação, empresários enquadrados em outros regimes tributários podem realizar contribuições previdenciárias mais elevadas, possibilitando benefícios superiores perante o sistema previdenciário nacional.

No âmbito fiscal, o MEI possui obrigações acessórias reduzidas quando comparado às Microempresas e empresas enquadradas no Lucro Presumido ou Lucro Real. Entre as principais simplificações destacam-se:

- dispensa de escrituração contábil completa;
- pagamento tributário unificado;
- reduzida quantidade de declarações fiscais;
- simplificação cadastral;
- menor custo administrativo.

Entretanto, apesar da simplificação, o MEI continua sujeito à fiscalização tributária e ao cumprimento das obrigações legais previstas na legislação vigente.

No Amazonas, tais dificuldades tornam-se ainda mais evidentes em razão dos desafios logísticos regionais, da dependência do transporte fluvial e das desigualdades estruturais presentes em diversos municípios do estado.

Além disso, muitos microempreendedores apresentam dificuldades relacionadas à educação financeira e ao planejamento tributário, fatores que podem comprometer a sustentabilidade do negócio e ocasionar inadimplência fiscal.

6 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MEI NO AMAZONAS (2022–2024)

6.1 Vantagens do regime do MEI

O regime do Microempreendedor Individual (MEI) apresenta diversas vantagens tributárias, econômicas e sociais, especialmente para trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores que buscam ingressar na formalidade empresarial com menor burocracia e reduzido custo operacional.

Uma das principais vantagens do MEI refere-se à facilidade de formalização. O processo de abertura da empresa ocorre de forma simplificada e totalmente digital, permitindo que o empreendedor obtenha Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), inscrição municipal e, em alguns casos, inscrição estadual em curto prazo e sem elevados custos administrativos.

Além disso, o MEI possui baixa carga tributária quando comparado aos demais regimes empresariais. O pagamento mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI) ocorre em valor fixo reduzido, facilitando o planejamento financeiro do empreendedor e reduzindo a complexidade do sistema tributário.

Segundo Harada (2018), a simplificação tributária constitui importante mecanismo de incentivo à formalização econômica e fortalecimento da atividade empresarial de pequeno porte.

Outra vantagem relevante refere-se ao acesso aos benefícios previdenciários garantidos mediante contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entre os principais benefícios assegurados ao MEI destacam-se:

- aposentadoria por idade;
- auxílio-doença;
- salário-maternidade;
- pensão por morte;
- auxílio-reclusão.

A formalização também proporciona maior segurança jurídica ao empreendedor, permitindo emissão de notas fiscais, celebração de contratos formais e participação em relações comerciais mais estruturadas.

Além disso, o MEI facilita o acesso a linhas de crédito bancário específicas para pequenos negócios, possibilitando obtenção de capital de giro, financiamento de equipamentos e investimentos na expansão da atividade empresarial.

No Estado do Amazonas, o regime possui importância ainda maior em razão das dificuldades econômicas e sociais enfrentadas por parte significativa da população. Em muitos municípios amazonenses, o empreendedorismo de pequeno porte representa uma das principais alternativas de geração de renda e inclusão produtiva.

6.2 Desvantagens e limitações do MEI

Apesar das vantagens oferecidas pelo regime, o Microempreendedor Individual também apresenta limitações relevantes que podem dificultar o crescimento e a sustentabilidade do negócio a longo prazo.

Uma das principais limitações refere-se ao limite anual de faturamento estabelecido pela legislação. Entre 2022 e 2024, o teto de receita bruta anual do MEI permaneceu fixado em R\$ 81.000,00, valor que pode restringir a expansão empresarial e obrigar o empreendedor a migrar para outro regime tributário mais complexo.

O desenquadramento do MEI implica aumento das obrigações fiscais, tributárias e contábeis, além da elevação da carga tributária suportada pelo empreendedor.

Outra limitação importante está relacionada à contratação de empregados. O MEI pode contratar apenas um funcionário, com remuneração limitada ao salário mínimo ou ao piso salarial da categoria profissional. Tal restrição pode comprometer o crescimento operacional do negócio e limitar a capacidade produtiva do empreendedor.

Além disso, nem todas as atividades econômicas podem ser exercidas sob o regime do MEI. Diversas profissões regulamentadas encontram-se excluídas do sistema, especialmente aquelas vinculadas a conselhos profissionais, como advocacia, medicina, engenharia e contabilidade.

Segundo Machado et al. (2023), a simplificação tributária deve respeitar critérios de equilíbrio fiscal e compatibilidade econômica, evitando distorções concorrenciais entre diferentes categorias empresariais.

Outro aspecto relevante refere-se à limitação dos benefícios previdenciários. Como a contribuição ao INSS ocorre sobre percentual reduzido, os benefícios percebidos pelo MEI tendem a apresentar menor valor financeiro quando comparados aos benefícios de contribuintes enquadrados em outras categorias previdenciárias.

No Amazonas, os desafios enfrentados pelos microempreendedores tornam-se ainda mais complexos em razão das dificuldades estruturais e logísticas da região. Entre os principais obstáculos destacam-se:

- elevados custos de transporte;
- dependência do transporte fluvial;

- dificuldade de acesso ao interior do estado;
- limitações de infraestrutura;
- acesso restrito à internet em determinadas localidades;
- dificuldades no acesso ao crédito bancário.

Além disso, muitos microempreendedores amazonenses enfrentam dificuldades relacionadas à educação financeira e ao planejamento empresarial, fatores que podem comprometer a organização do negócio e aumentar os índices de inadimplência fiscal. Outro problema relevante refere-se à chamada “pejotização” das relações de trabalho, fenômeno em que trabalhadores são incentivados a atuar como MEIs para reduzir encargos trabalhistas das empresas contratantes. Em alguns casos, essa prática pode gerar precarização das relações laborais e redução da proteção trabalhista do trabalhador.

6.3 Impactos econômicos e sociais do MEI no Amazonas (2022–2024)

Entre 2022 e 2024, observou-se crescimento significativo do número de Microempreendedores Individuais no Estado do Amazonas, fenômeno diretamente relacionado às transformações econômicas, ao avanço do empreendedorismo e às dificuldades do mercado formal de trabalho.

Segundo dados do IBGE (2023) e do SEBRAE, milhares de trabalhadores passaram a buscar no empreendedorismo uma alternativa de geração de renda diante do desemprego, da informalidade e das mudanças nas relações de trabalho ocorridas nos últimos anos.

Nesse contexto, o MEI consolidou-se como importante instrumento de inclusão produtiva e formalização econômica, permitindo que trabalhadores de baixa renda passassem a exercer suas atividades de forma regularizada e com acesso à proteção previdenciária.

No Amazonas, o impacto social do MEI é ainda mais relevante em razão das desigualdades econômicas regionais e das limitações estruturais presentes em diversos municípios do interior do estado.

Em muitas localidades amazonenses, pequenos empreendedores atuam nos setores de:

- comércio;
- alimentação;

- transporte;
- serviços domésticos;
- manutenção e reparos;
- artesanato;
- atividades ligadas ao turismo regional.

A formalização dessas atividades contribui para fortalecimento da economia local, circulação de renda e redução da informalidade.

Outro aspecto relevante refere-se à participação das mulheres no empreendedorismo de pequeno porte. O regime do MEI ampliou significativamente a formalização de mulheres empreendedoras, especialmente em atividades comerciais, alimentícias e de prestação de serviços.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permitiu compreender a relevância do regime do Microempreendedor Individual (MEI) sob a ótica tributária, especialmente no contexto do Estado do Amazonas. Verificou-se que o MEI constitui uma importante ferramenta de formalização econômica, contribuindo para a redução da informalidade e para a inclusão social de pequenos empreendedores.

Do ponto de vista tributário, o regime se destaca pela simplicidade e pela baixa carga fiscal, tornando-se acessível a indivíduos com menor capacidade contributiva. No entanto, também se observou que o cumprimento das obrigações legais é essencial para a manutenção dos benefícios, sendo necessário que o microempreendedor possua conhecimento mínimo sobre suas responsabilidades fiscais.

No contexto amazonense, a influência da Zona Franca de Manaus reforça a importância do MEI como instrumento de desenvolvimento regional, ao fomentar a atividade econômica e ampliar oportunidades de geração de renda.

Por fim, conclui-se que, apesar das limitações existentes, as vantagens do regime superam suas desvantagens, consolidando o MEI como uma política pública eficaz de inclusão produtiva e justiça fiscal no Brasil.

REFERÊNCIAS

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 2024.

BRASIL. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 2024.

BRASIL. Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008. Altera a Lei Complementar nº 123/2006 para instituir o Microempreendedor Individual – MEI. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 2026.

COELHO, Fábio Ulhoa. Direito de Empresa. Manual de Direito Comercial, v. 23, 2009.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas do Cadastro Central de Empresas – CEMPRES 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 2026.

HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e tributário. 27. ed. Red. Atual. São Paulo. Atlas. 2018.

MACHADO, Hugo de Brito et al. Tributação e Desigualdade Pós Pandemia. Editora Foco, 2023.

PAULSEN, Leandro. Capacidade colaborativa: princípio de direito tributário para obrigações acessórias e de terceiros. Livraria do Advogado Editora, 2021.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Simples Nacional – Estatísticas e Informações sobre MEI. Brasília: RFB, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal>. Acesso em: 2026.

SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

SEBRAE. Relatório Anual sobre o Microempreendedor Individual – MEI. Brasília: Sebrae Nacional, 2023. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br>. Acesso em: 2026.

SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de Manaus. Indicadores Econômicos da Zona Franca de Manaus (2022–2024). Manaus: SUFRAMA, 2024. Disponível em: <https://www.suframa.gov.br>. Acesso em: 2026.